

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

MALE VIEW ON WOMAN IN THE ONTOGENESIS OF SEXUALITY

Prokopenko Y.

*Candidate of Medical Sciences Associate Professor
FSBI "National Medical Research Center
for Psychiatry and Narcology named after V.P. Serbsky"
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow*

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕНЩИНУ В ОНТОГЕНЕЗЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Прокопенко Ю.П.

*к.м.н., доцент
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»
Минздрава России РФ, Москва*

Abstract

The article discusses with the dynamics of men's interest in representatives of the opposite sex of different ages throughout their lives. The study of these features makes it possible to build social models of relationships between both sexes in a long-term forecast, as well as to control the introduction of socially significant influences from the state and society as such.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы динамики интереса мужчин к разновозрастным представительницам противоположного пола на протяжении жизни. Изучение этих особенностей позволяет строить социальные модели взаимоотношений обоих полов в долгосрочном прогнозе, а также контролировать внедрение социально-значимых воздействий со стороны государства и социума, как такового.

Keywords: psycho-sexual development, ontogeny of sexuality, non-verbal communication.

Ключевые слова: психо-сексуальное развитие, онтогенез сексуальности, невербальное общение.

Наши взгляды на любое явление очень пластичны. Они меняются в связи с возрастом, личным опытом, воспитанием, макросоциальными влияниями и многими другими факторами. Изменение оценки явления приводит к изменению позиции и поступков. Наиболее чётко эти процессы проявляются в межполовых оценках. Взгляды мальчика, подростка, юноши, зрелого мужчины, пожилого мужчины на, например, старших девочек, девочек-сверстниц, девочек своего поколения, девочек младшего поколения, девочек второго поколения, – многосторонний и зачастую непредсказуемый процесс, который практически управляет поведением лиц мужского пола в разные возрастные периоды [3]. Эти этапы онтогенеза мужской сексуальности плавно и неразрывно сменяют друг друга, отражая парадигму био-психо-социальных изменений как личности мужчины, так и его социального окружения.

То же прослеживается, если исследовать отношение мужчины (всех возрастов) на взрослых женщин, и в других сочетаниях возрастов мужчины и женщины.

Исследования на эту тему в разное время проводили разные авторы [5, 7, 10]. Динамичное изменение взглядов представителей мужского пола в разные возрастные периоды отмечается практически всеми авторами, несмотря на различия теоретической базы.

Г.С. Васильченко [9] создал описание процесса психо-сексуального развития, в котором последовательно образуется и социализируется сексуальность, происходит расцвет сексуального поведения как в биологическом, так и в социальном смысле, а затем инволюция в обеих ипостасях.

Параллельно с этой классификацией существует периодизация кризисов по возрастам Э. Эриксона [11]. Сравнение периодизации возрастов по обоим авторам представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Возраст	Кризисы по Э. Эриксону [11]	Этапы психо-сексуального развития по Васильченко Г.С. [9]
1	0-1	Доверие или недоверие.	Парапубертат Формирование сенсорики и эмоциональности. Формирование личности и полового самосознания КТО Я?
2	2-3	Самостоятельность или нерешительность	
3	4-5	Предприимчивость или чувство вины	
4	6-11	Умелость или неполноценность	Препубертат Формирование половых ролей. Пробуждение эротического либидо в конце периода. КАКОЙ Я?
5	12-19	Идентификация личности или спутанность ролей	Пубертат Половое созревание. Пробуждение эротического и сексуального либидо. Формирование психо-сексуальных ориентаций. С КЕМ Я?
6	20-25	Ранняя зрелость Интимность или изоляция	Переходный период Приобретение опыта партнёрства. Поиск постоянного партнёра.
7	26-64	Средняя зрелость Продуктивность или инертность	Период зрелой сексуальности Регулярная половая жизнь с постоянным партнером.
8	От 65	Поздняя зрелость Интеграция или отчаяние	Инволюционный период Обратное развитие либидо. Снижение сексуальной активности. Асексуальность.

Оба варианта периодизации практически совпадают, однако у Эриксона они более тщательно расписаны по возрастам первой половины жизни.

Условно разделим мужские интересы на три варианта:

- А. к особам женского пола младше себя;
- Б. примерно ровесникам;

В. более старшего возраста;

Для большей однородности внутри каждой группы, исключим родственниц, поскольку это совершенно отдельная группа, объединенная в микросоциум и резко отличающаяся по взаимным воздействиям от макросоциума. Данные первичной обработки материала представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Возраст (лет)	Кризисы по Э. Эриксону	Этапы психо-сексуального развития по Г.С. Васильченко	Отношение к женскому полу А. Младше себя. Б. Ровесницы. В. Старше себя.
1	0-1	Доверие или недоверие.	Парапубертат Формирование сенсорики и эмоциональности. Формирование личности и полового самосознания КТО Я?	Младенчество А. Нет группы. Б. Нет группы В. Мама: зависимость, ощущение защиты, необусловленная любовь,
2	2-3	Самостоятельность или нерешительность		А. Неопределенное. Б. Нет реакции В. Мама – те же; незнакомые – любопытство, застенчивость, бесполое товарищи по играм.
3	4-5	Предприимчивость или чувство вины		А. Любопытство. Б. Постепенное присвоение девочкам атрибута пола. В. Постепенное выделение женщин из общего класса взрослых.
4	6-11	Умелость или неполноценность	Препубертат Формирование половых ролей. Пробуждение эротического либидо в конце периода. КАКОЙ Я?	А. Пренебрежение. Б. Интерес с минимальным эротическим подтекстом. В. Интерес с несколько большим эротическим подтекстом к женщинам 20-40 лет.

5	12-19	Идентификация личности или спутанность ролей	Пубертат Половое созревание. Пробуждение эротического и сексуального либидо. Формирование психо-сексуальных ориентаций. С КЕМ Я?	А. Интерес с эротическим подтекстом к девочкам младше на 5-10 лет на фоне ощущения некой безопасности в общении с ними. Б. Первичный выбор стратегии поведения с девочками. Отработка тактики общения с ними. Мастурбация с использованием образов как знакомых, так и незнакомых «женщин». Влюбленность. В. Сексуализированный интерес к более молодым женщинам с ощущением прикосновения к тайне. Мастурбация. Влюбленность. Уважение. Нередко – сравнение с образом матери, осознание без оценки самого факта секса у родителей.
6	20-25	Ранняя зрелость. Интимность или изоляция	Переходный период Приобретение опыта партнёрства. Поиск постоянной партнёрши.	А. Минимальный интерес к значительно младшим. Вторичный (после предыдущего периода) интерес к почти ровесницам и девушкам возраста периода первой влюбленности и / или пробуждения сексуального интереса. Б. Активный интерес в рамках партнерства. Эксперименты в постели и в социальных отношениях. Разбор ошибок, выработка стереотипов поведения. Состязательность в делах и карьере. В. Активный интерес к почти ровесницам с целью приобретения опыта. Активное отрицание интереса к более старшим женщинам.
7	26-64	Средняя зрелость Продуктивность или инертность	Период зрелой сексуальности Регулярная половая жизнь с постоянной партнершей.	Возраст 23-35 лет. А. Умеренный сексуальный интерес к более младшим с учетом социальных установок. Отсутствие интереса к младшим девочкам. Б. Активный сексуальный интерес, поиск постоянной партнерши в рамках стратегии долговременной или кратковременной партнерской жизни. В. Активный интерес умеренно сверх уровня сверстниц; отсутствие интереса к более зрелым женщинам (например, старше на 15-20 лет). Возраст 35-50 лет. А. Умеренный интерес к женщинам моложе на 15-20 лет Б. Достаточно активный интерес. В. Расширение диапазона эротического интереса, возможность общения несексуального уровня. Возраст 50-65 лет. А. Пробуждение активного интереса к значительно более молодым, вплоть до условных социальных границ. Б. Ослабление интереса, постепенный переход на псевдо-эротическую стадию общения. В. Исключительно платонические запросы, постепенный коллапс интереса.
8	от 65	Поздняя зрелость Интеграция или отчаяние	Инволюционный период Обратное развитие либидо. Снижение сексуальной активности. Асексуальность.	А. Романтически-ностальгическое наблюдение за юными девушками. Отсутствие желания сексуальных контактов с ними. Мастурбация с фантазиями на тему женских романов. В случае появления благорасположенной более молодой партнерши, спосо-

				<p>бен на коитус с использованием стимуляторов. Может сосредоточить интимную активность на разглядывании обнаженной партнерши, порносъемках с её участием, постановочных снимках петтинга или коитуса.</p> <p>Б. Постепенное угасание влечения в рамках обратного развития либидо. При наличии постоянной благонастроенной партнерши способен на петтинговую активность и, реже – на коитус с пенетрацией. Нередко проявляет навязчивый интерес к препаратам для повышения либидо и стимуляции эрекции, а также народным средствам и учениям о поддержании «мужской силы».</p> <p>В. Нет группы...</p>
--	--	--	--	--

Чисто сексуальный интерес в процессе жизни плавно и поступательно меняется. Сексуальность становится всё более социализированной, физиологические тонкости постепенно сглаживаются, нестыковки в запросах и возможностях партнеров находят решения. На смену биологической активности приходят опыт и умения. А возможно -

невротические реакции и ошибочные стереотипы. Но интерес к женщинам прочно занимает первое место среди интересов мужчины. [4, 8]. Этапы изменения психо-сексуального интереса у мужчин представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Этапы психо-сексуального развития по Васильченко Г.С.	Проявления сексуальности
<p>Парапубертат. 0-5 лет. Формирование сенсорики и эмоциональности. Формирование личности и полового самосознания КТО Я?</p>	<p>Интерес к телу, как таковому. Рассмотрение гениталий, тактильное знакомство, возможно – сопоставление с гениталиями других мальчиков и мужчин или родителей.</p> <p>Интерес к гениталиям других людей, выявление различий с девочками и женщинами. Создание теорий, объясняющих эти различия. Расширение горизонтов осведомленности – в первую очередь, фантастические и примитивные.</p>
<p>Препубертат. 6-11 лет Формирование половых ролей. Пробуждение эротического либидо в конце периода. КАКОЙ Я?</p>	<p>Половое любопытство: подглядывание за девочками и женщинами без различия возраста. Также за родственницами и мамой – ничего криминального, простое любопытство.</p> <p>Открытие в девочках интеллектуальной и эмоциональной привлекательности.</p> <p>Первые обоснованные мысли о союзе с женским полом: дружба, сотрудничество, совместные решения, начало петтинговых практик.</p>
<p>Пубертат. 12-19 лет Половое созревание. Пробуждение эротического и сексуального либидо. Формирование психо-сексуальных ориентаций. С КЕМ Я?</p>	<p>Становление эротического влечения: желание прикосновений (к гениталиям в последнюю очередь). Прикосновения, взаимные прикосновения, петтинг, оральные ласки, реже – анальные контакты.</p> <p>Конфликт между физиологическими потребностями и духовно-романтическими запросами.</p> <p>Слияние эротических фантазий и мастурбации, как этап психологизации физиологической потребности. Интерес к анатомии женщины, чуть меньше – к сексуальной анатомии. Оценка собственных анатомических данных, как правило – определенное недовольство показателями. Стереотипы на будущее – очень стабильные.</p>
<p>Переходный период. 20-25 лет Приобретение опыта партнёрства. Поиск постоянной партнерши.</p>	<p>Становление сексуального либидо: переход от петтинга к сношению. Возможно – вытеснение ласк сексуальным напором. Эксперименты или чисто биологический вариант коитуса. Возможно – брак (пробный?). синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН): временные эпизоды (при новых контактах) или постоянное состояние.</p>
<p>Период зрелой сексуальности. 25-65 лет Регулярная половая жизнь с постоянной партнершей.</p>	<p>Выбор постоянной партнерши, отработка конгруэнтности запросов и возможностей, рождение детей. Внебрачные связи, разводы и новые браки. Отработка стереотипа интимного поведения, склонность к СТОСН при нарушении стереотипов.</p>

	Постепенное снижение интереса к постоянной партнерше, изменение стереотипов или внебрачные связи, развод. Возможны внебрачные связи жены – отработка стратегии и тактики поведения. Ближе к концу периода – интерес к особым стимулам: стриптиз, танцы на пилоне, свингерство, посещение проституток. В том числе, ролевых проституток.
Инволюционный период. Старше 65 лет Обратное развитие либидо. Снижение сексуальной активности. Асексуальность.	Изменения сексуальности, снижение влечения и возможностей. Изменение направленности влечения: сексуальное – эротическое – платоническое – асексуальность. Сохранение влечения до смерти. Мастурбация. Лирические контакты с женщинами любого возраста.

Отдельного внимания заслуживает основной период психо-сексуального развития -, период зрелой сексуальности; он же средняя зрелость по Эриксону. Мы понимаем, что периоды психо-сексуального развития – не четкие этапы, ограниченные днями рождения, а постепенно сменяющиеся друг друга некие состояния, которые только к воображаемому концу этапа будут значимо отличаться от предыдущего, и, в то же время, нести в себе зачатки последующего этапа [12].

Поэтому начало периода средней зрелости мало отличается от предыдущего – ранней зрелости или переходного периода по Васильченко. Точно так же продолжают эксперименты, направленные на познание сексуальности мужчины – а также и его партнерши, вернее, партнерш (как правило). В это же время стереотипы женской красоты, телесности, навязываемые СМИ, окружением, значимыми представителями макро- и микро-социума, становятся достаточно значимыми для мужчины.

Особенно нынешние образцы – с использованием пластической хирургии, протезирования груди и ягодиц, изматывающих и нередко вредных тренировок и так далее. Понятно, что все эти явления – проецирование общественного комплекса неполноценности на своих отдельных членов, и масштабы явления могли бы быть как больше – при более активном воздействии на массы, так и менее выраженными – если бы более обширная часть женщин оказалась менее внушаемой [1]. Но – что есть, то и есть.

На фоне модифицированных женских тел у мужчин просыпается собственный комплекс неполноценности, причем, при любых исходных параметрах. Критика собственной фигуры, лица, гениталий занимает большое место среди жалоб клиентов-мужчин у сексолога. В то же время, часто выявляются причины такого отношения к себе: преобразование женского тела в довольно короткие сроки не может быть дублировано у мужчины.

Поэтому для многих мужчин отношение к женской пластике оказывается амбивалентным: да, она стала красивее и привлекательнее, НО!!! Нет-нет, мне неприятно, что она теперь не настоящая. То же происходит и в постоянных парах с достаточным стажем совместного проживания. Мужчина хотел бы, чтобы партнерша волшебным образом преобразилась, но одновременно испытывает неприятие того, что она станет модифицированной, **чужой**.

Аналогичные эмоции относятся и к украшению женского тела: татуировки, пирсинг любых сексуально-значимых мест, эротические стрижки

лобка, как, впрочем, и полностью голый лобок. Мужчина второй половины периода средней зрелости нередко расценивает бритый лобок женщины, как склонение его к педофильным ассоциациям.

Отдельное упоминание об отношении таких взрослых мужчин к женской груди. Инстинктивно для мужчины женская грудь несёт двойной символ: материнство, защита, безопасность – и здесь же вызывающий эротический стимул. То есть, опять амбивалентность оценки. Воображаемая для мужчины возможность превратить грудь партнерши в идеал сталкивается с неприятием доставлять дискомфорт как при операции вживления имплантата, так и в дальнейшей жизни. Ведь это будет неестественно, и потому, наверняка, к этой новой груди нужно будет относиться как-то по-особому. Бережно, с опаской, при каждом прикосновении ощущая инородное тело в глубине молочной железы. Смотреть на исправленные груди, даже если они увеличены до карикатурного размера – одно дело, возможно, приятное, а вот интимный контакт, тактильные ощущения, постоянная опасность что-то нарушить – совсем другое.

Оценка мужчиной женских гениталий также конечный продукт определенной цепочки манипуляций. Создание идеала гениталий в СМИ - реклама волшебных изменений в личной жизни при исправлении огрехов природы или каких-то предыдущих вмешательств – подсказка путей решения вновь созданной проблемы – уверенность женщин в грядущем волшебстве – вовлечение в оценку новых и прекрасных гениталий – и мужчина пойман в ту же ловушку, что и женщина.

Эмансипация по-современному создает еще одну точку напряженности. Женщины используют классический или эмансипационный варианты поведения в удобном для них варианте. Поэтому обостряется несексуальное восприятие женщины в работе, карьере, любом соперничестве. Вхождение женщин в традиционно мужские области труда или отдыха вызывает ряд конфликтов, которые нарушают естественный интерес мужчин [2]. Причем, такой сдвиг классических отношений внедряется с детства, со школьных лет. Соответственно, этот конфликт еще некоторое время будет отражаться на сексуальных и репродуктивных процессах. На чем остановится маятник этих изменений – пока неясно.

Таким образом, в процессе сексуального онтогенеза у мужчин постепенно модифицируется отношение к представительницам женского пола в зависимости от их возраста по сравнению с возрастом

мужчины в каждый данный момент. Эти особенности необходимо принимать во внимание при проведении исследований межполовых контактов, а также в практической работе сексологов и психологов.

Список источников

1. Агарков С.Т., Кашенко Е.А. Сексуальность от зачатия до смерти: онтогенез сексуальности. Воронеж.: ИП Научная книга, 2011, - 251 с.
2. Берн Э. Секс в человеческой любви. М.: Московский кадровый центр, 1991.
3. Имелинский К. Сексология и сексопатология. М.: Мед. 1986 – 424 с.
4. Кашенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 - 351 с.
5. Кон И. Введение в сексологию. М.: Олимп, 1999 – 384 с.

6. Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. М.: Языки, 2005 – 244 с.

7. Общая сексопатология. Руководство для врачей. П/ред. Васильченко Г.С. М.: Мед. 2005 - 512 с.

8. Рожкова М.В. Мотивация психосексуальной активности. // Мир сексологии № 11, 2016.

9. Сексопатология. Справочник. П/ред. Васильченко Г.С. М.; Мед, 1990 - 576 с.

10. Эриксон Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности. ЭКСМО, 2001 -187 с.

11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Изд. Прогресс, 2006 - 197 с

12. Эриксон Э. Детство и общество. Изд. Питер, 2018 - 200 с.